

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО УЗБЕКИСТАНА И АРАБСКИХ МОНАРХИЙ ЗАЛИВА: ОТ ТРАДИЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ К «ЗЕЛЁНОЙ» ЭНЕРГЕТИКЕ

Турдалиев Акилбек Макулбек угли

Университет мировой экономики и дипломатии (УМЭД),

г. Ташкент, Республика Узбекистан

e-mail: turdaliev288@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18034101>

Аннотация. Данный тезис раскрывает энергетическое сотрудничество Узбекистана со странами ССАГЗ как часть формата «Центральная Азия – ССАГЗ» и инструмент инвестиционной дипломатии. Автор утверждает, что «зелёный» трек кооперации опирается на запуск промышленных проектов ВИЭ и обновление правового режима электроэнергетики в 2024 году.

Ключевые слова: Узбекистан, ССАГЗ, Центральная Азия, энергетическая дипломатия, возобновляемая энергетика, энергоэффективность, государственно-частное партнёрство, реформы энергорынка, правовое регулирование.

Энергетический трек в отношениях Узбекистана с монархиями Залива в 20-е годы XXI века становится маркером новой внешнеполитической практики, где экономическая дипломатия тесно связана с институционализацией межрегионального диалога. Первый саммит «Центральная Азия – ССАГЗ» в Джидде (19 июля 2023 г.) зафиксировал переход от разрозненных инициатив к регулярной повестке сотрудничества, а участие Президента Республики Узбекистан и выдвижение предложений по углублению практических проектов отражены в официальной хронике www.president.uz [1]. В политико-институциональном плане это важно, поскольку устойчивые форматы снижают транзакционные издержки и формируют «рамку ожиданий» для государства и бизнеса, в которой энергетика выступает «якорной» сферой.

Инвестиционное измерение энергетического взаимодействия наиболее наглядно проявляется через межотраслевые пакеты договорённостей. Так, по итогам заседания узбекско-саудовского делового совета (18 августа 2022 г.) на www.president.uz зафиксировано подписание соглашений и контрактов общей стоимостью свыше 14 млрд долларов США в ряде отраслей, включая энергетику [2]. Для анализа по специальности 23.00.04 – «Международные отношения, политические проблемы мирового и регионального развития» существенна сама логика «пакетирования»: энергетические проекты одновременно укрепляют инфраструктурную связанность, расширяют поле внешних инвестиций и создают долгосрочные механизмы взаимозависимости, что повышает устойчивость двусторонних и межрегиональных связей.

Содержательное ядро текущего этапа — формирование «зелёного» трека сотрудничества, подтверждаемого официально верифицируемыми проектами и целевыми ориентирами. В сообщении www.president.uz о запуске 27 августа 2021 г. первой в стране крупной солнечной фотоэлектростанции в Карманинском районе Навоийской области указаны параметры проекта: 110 млн долл. инвестиций, 300 тысяч панелей и мощность 100 МВт [3]. Министерство энергетики в брифинге на www.gov.uz

(06 декабря 2024 г.) сообщает о подписании 38 соглашений по строительству солнечных и ветровых станций общей мощностью свыше 20 000 МВт и о целевом ориентире: к 2030 г. 40% производимой электроэнергии должно приходиться на долю ВИЭ [5]. Тем самым дипломатическая риторика получает измеримую «проектную» базу, что является ключевым признаком зрелости публичной политики.

Наконец, устойчивость энергетического партнёрства с монархиями Залива зависит от внутренней институциональной среды. Принятые законы РУз формируют правовой режим рынка электроэнергии и политики энергоэффективности, закрепляя регуляторные и процедурные основания для долгосрочных проектов, включая элементы лицензирования и энергоаудита [4]. В сумме политическая рамка межрегионального диалога, правовой каркас и проектная реализация позволяют рассматривать сотрудничество Узбекистана со странами ССАГЗ как одну из опорных линий модернизации энергетики и укрепления энергетической безопасности в условиях глобального энергетического перехода.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. President.uz: саммит «Центральная Азия – ССАГЗ» (Джидда), 19.07.2023.
2. President.uz: «O'zbekiston va Saudiya Arabistoni munosabatlarida yangi davr», 18.08.2022.
3. President.uz: ввод 100-МВт солнечной станции в Навоийской области, 27.08.2021.
4. Lex.uz: O'RQ-939 «Elektr energetikasi...» и O'RQ-940 «Energiyani tejash...», 07.08.2024.
5. Gov.uz (Минэнерго РУз): брифинг о солнечных и ветровых проектах до 2030 г., 06.12.2024.